

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-YoNOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саняят Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna ANOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрвна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саняят Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Исхакова Фотима Шарифовна
Хушвакова Нилуфар Журакуловна
Гадоев Ренат Хайит углы

Ёдгоров Шамшод Норбек углы
Хожимуродов Афзалшох Бекмуродович

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600589>

АННОТАЦИЯ

В данной статье показана оптимизация диагностики и лечения аллергического ринита у пациентов с бронхиальной астмой. Научно доказано, что пациенты с обострением аллергического ринита испытывают затрудненное дыхание через нос, ринорею, чихание, аллергический кашель, а пациенты с бронхиальной астмой испытывают стеснение в груди, одышку, удушье, свистящее дыхание и отмечается расширение ноздрей. Также в статье представлены выводы и рекомендации по совершенствованию диагностики и лечения аллергического ринита у больных бронхиальной астмой (молекулярно-генетический анализ).

Ключевые слова: Аллергический ринит, бронхиальная астма, ринорея, одышка, хрипы, кашель.

Iskhakova Fotima Sharifovna
Khushvakova Nilufar Zhurakulovna
Gadoev Renat Khayit son
Yodgorov Shamshod Norbek son
Khozhimurodov Afzalshoh Bekmurodovich
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND GENETIC ASPECTS OF ALLERGIC RHINITIS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA

ANNOTATION

This article shows the optimization of the diagnosis and treatment of allergic rhinitis in patients with bronchial asthma. It has been scientifically proven that patients with an exacerbation of allergic rhinitis have shortness of breath, rhinorrhea, sneezing, allergic cough, and patients with bronchial asthma experience chest tightness, choking, wheezing and dilated nostrils. Also, the article displays conclusions and recommendations for improving the diagnosis and treatment of allergic rhinitis in patients with bronchial asthma (molecular genetic analysis).

Key words: Allergic rhinitis, bronchial asthma, rhinorrhea, shortness of breath, wheezing, cough

Isxakova Fotima Sharifovna
Xushvakova Nilyufar Jurakulovna
Gadoev Rinat Hayit o'g'li
Yodgorov Shamshod Norbek o'g'li
Xojimurodov Afzalshoh Bekmurodovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BRONXIAL ASTMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALLERGIK RINITNING KLINIK VA GENETIK ASPEKTLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda allergik rinitni tashxislash va davolashni optimallashtirishni ko'rsatadi. Allergik rinit bilan og'rigan bemorlarda kasallikni kuchayish davrida burun orqali nafas olish qiyinlashishi, rinoreya, aksirish,

allergik yo‘tal, bronxial astma bilan og‘rigan bemorlarda esa ko‘krak qafasi siqilishi, nafas qisilishi, bo‘g‘ilish, xirillash va burun teshiklari kengayishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Maqolada, shuningdek, bronxial astma (molekular genetik tahlil) bilan og‘rigan bemorlarda allergik rinitni tashxislash va davolashni takomillashtirish bo‘yicha xulosalar va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Allergik rinit, bronxial astma, rinoreya, nafas qisilishi, xirillash, yo‘tal.

Ведение: Распространенность аллергического ринита и бронхиальной астмы за прошедшее столетие выросла в десятки раз. В мире аллергическими ринитами страдают 10-30% взрослых и до 40% детей [2].

Аллергический ринит (АР) заболевание, характеризующееся IgE-опосредованным воспалением, развивающимся в результате попадания аллергенов на слизистую оболочку носа. АР не являются угрожающими для жизни, однако они создают значительный дискомфорт, с развитием ограничения в физических, психологических и социальных аспектах жизни населения, резко снижают работоспособность и качество жизни человека. Снижение качества жизни пациента отражается на производительности труда, его социальной и психологической адаптации [8]. Важность данной проблемы обусловлена еще и тем, что АР тесно связан с такими весьма распространенными заболеваниями, как острый и хронический риносинусит, аллергический конъюнктивит, а поздняя диагностика АР и несвоевременное назначение патогенетической терапии могут привести к появлению осложнений и развитию бронхиальной астмы (БА).

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, характеризующееся следующими симптомами: полная или частичная ренобуструкция дыхательных путей, спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки, инфильтрация подкожного слоя воспалительными клетками, гиперсекреция слизистой оболочки, утолщение базальной мембраны; эпизоды кашля, хрипов, стеснения в груди, которые возникают под воздействием специальных триггерных факторов и в особенности возникают вечером или утром; респираторная гиперреактивность. Бронхиальная астма – одно из самых распространенных хронических заболеваний детского возраста. В структуре рецидивирующей бронхолегочной патологии астма составляет 50-60% [1]. Эпидемиологические данные показывают, что 5-20% детей инфицированы БА, по данным ISAAC (Международная органическая организация по астме и аллергии у детей).

Известно, что 30-60% больных АР страдают БА, в то же время 75% больных БА имеют АР [5]. Высказывают предположения, что адекватная терапия АР может привести к улучшению течения БА.

Начало эпидермальной сенсибилизации (шерсть животных, перьевые подушки и т.д.) часто начинается одновременно с респираторной аллергией, на этой стадии респираторная аллергия возникает с ринофарингитом, ларинготрахеитом и «незначительными» формами респираторной аллергии. Иногда респираторные аллергические заболевания ошибочно диагностируются как инфекционные, что, в свою очередь, приводит к употреблению нескольких лекарств и развитию лекарственной аллергии [7].

В литературе все чаще признается связь между астмой и АР (аллергическим ринитом). Однако следует отметить, что есть и другие пациенты: пациенты с неатопической астмой и пациенты без АР. [6]. Хотя эти расстройства выходят за

рамки настоящего обзора, признано, что многие пациенты с неаллергической астмой имеют неаллергический ринит и/или синусит. Связь между этими проблемами может быть не такой тесной, как связь между аллергической астмой и АР; тем не менее, это подтверждается некоторыми исследованиями. Саймонс рассмотрел некоторые из ранних концепций, связывающих АР и астму, и предположил, что связь между ними была известна на протяжении веков, но эта специализация в медицине, а также в лекарствах привела к перспективе отдельных заболеваний [10].

Лечение АР обычно включает различные формы антигистаминных и противоотечных средств, а также глюкокортикостероидов. Основное внимание в настоящем обзоре уделяется лечению, которое эффективно при обоих заболеваниях, в частности, антагонистах лейкотриеновых рецепторов (LTRA) [4].

Цель исследования — усовершенствовать диагностику и лечение аллергического ринита у больных бронхиальной астмой.

Материалы и методы исследования 1. Если у родителей ребенка нет атопии, риск развития заболевания у ребенка составляет 0-20%.

2. Если симптомы атопии присутствуют только у отца, у ребенка развиваются симптомы атопии у 33% и астмы у 25%.

3. Если симптомы атопии присутствуют только у матери, то атопия встречается у 48% братьев и сестер, а астма – у 38% детей.

4. Если у отца и матери есть симптомы атопии, то риск развития атопии и бронхиальной астмы составляет 60-100%.

Гиперчувствительность к аллергенам окружающей среды, игнорируемая иммунной системой здорового человека, передается по наследству. При наследственной предрасположенности к атопическим заболеваниям БА начинается в раннем возрасте и протекает в тяжелой форме. Наиболее частой причиной БА у детей раннего возраста является острая респираторная вирусная инфекция с сильным сенсибилизирующим действием на организм, поражающая дыхательные пути, повышающая проницаемость слизистых оболочек для различных аэроаллергенов, в то время как антигенные свойства вирусов требуют иммунологического ремоделирования макроорганизма во время инфекционного процесса. У маленьких детей длительное время БА заменяют «ОРВИ с обструктивным синдромом», «рецидивирующим обструктивным бронхитом» и назначают нерациональное лечение [9]. Спустя много лет у ребенка диагностируется типичная бронхиальная астма. После провокации антигеном наблюдается увеличение количества Т-клеток, продуцирующих IL-5, в костном мозге и увеличение высокоаффинного рецептора IL-5, что связано с повышенным количеством предшественников эозинофилов. Этот процесс, скорее всего, связан с ретроградной миграцией антиген-специфических Т-клеток из дыхательных путей в костный мозг, где антиген-специфические Т-клетки могут продуцировать ряд цитокинов и помогать высвобождать и дифференцировать клетки-предшественники. Клетки-предшественники могут

быть обнаружены вдоль всех дыхательных путей у лиц с атопией и могут дифференцироваться в зрелые эозинофилы в ответ на локальную антигенную стимуляцию. Мета-анализ исходов астмы и лечения ринита интраназальными кортикостероидами не показал какого-либо значительного улучшения симптомов астмы или функции легких, хотя сообщалось о тенденции в пользу интраназальных кортикостероидов. У неастматических детей с аллергическим ринитом интраназальные кортикостероиды значительно улучшали гиперреактивность дыхательных путей к метахолину, но не влияли на симптомы астмы.

Интраназальные кортикостероиды предотвращают повышение реактивности бронхов, связанной с сезонным воздействием пыльцы, у пациентов с аллергическим ринитом, страдающих астмой. Сообщалось также, что другие противовоспалительные препараты (монтелукаст и цетиризин) при использовании у пациентов с ринитом улучшают симптомы астмы и уменьшают использование агонистов β_2 .

Наши исследования показали, снижение частоты обострений астмы у пациентов с сопутствующим аллергическим ринитом, когда эти пациенты получали какое-либо лечение ринита. Цетиризин, антигистаминный препарат, показал эффективность в облегчении симптомов верхних и нижних дыхательных путей у пациентов, страдающих сопутствующим аллергическим ринитом и астмой. Было обнаружено, что цетиризин защищает от поздней гиперреактивности бронхов, которая возникает после заражения носовым аллергеном у пациентов с аллергическим ринитом. Комбинированная терапия монтелукастом и цетиризином у астматиков с сезонным аллергическим ринитом снижает потребность в ингаляторе для экстренной помощи и улучшает функцию легких и оценку симптомов астмы в той же степени, что и ингаляционный будесонид в сочетании с интраназальным будесонидом.

Результаты. При лечении пациентов с неастматическим аллергическим ринитом ингаляционными кортикостероидами во время сезона пыльцы, некоторыми учеными было обнаружено ингибированное увеличение количества эозинофилов в крови и тканях носа, которое обычно наблюдается в сезон пыльцы. Пациенты, получавшие ингаляционный будесонид, имели значительно более легкие назальные симптомы. В недавнем клиническом исследовании у астматиков с полипозом носа, получавших монтелукаст, назальные симптомы улучшились на 70%, а клиническая оценка астмы - на 60–90%. В исследовании, сравнивающим лечение монтелукастом, одним монтелукастом с лечением ингаляционными и интраназальными кортикостероидами у пациентов с аллергическим ринитом и у пациентов с астмой, только группа, получавшая кортикостероиды, показала значительное снижение назального оксида азота и пикового потока через нос, тогда как оба лечения были эффективны для уменьшения симптомов ринита. Иммуноterapia предназначена для пациентов с аллергическим ринитом средней степени тяжести. Иммуноterapia снижает рекрутирование и активацию воспалительных клеток, а также секрецию медиаторов. В группе пациентов с аллергическим ринитом, страдающих астмой, иммуноterapia улучшила гиперреактивность метахолина и качество жизни, а также уменьшила симптомы сезонной астмы. Снижение чувствительности к аллергенам не только

способствует облегчению ринита, но и помогает контролировать астму (хотя и менее эффективно).

При сборе истории болезни следует учитывать следующее.

-наличие в семье атопического дерматита, аллергического риноконъюнктивита, бронхиальной астмы или других атопических заболеваний.

Наличие одного из следующих симптомов:

- кашель, усиливающийся к вечеру;
- многократный свист;
- повторяющиеся эпизоды затрудненного дыхания;
- чувство стеснения в груди.

Возникновение или ухудшение симптомов:

- ночью, вечером;
- при контакте с животными;
- химическими аэрозолями;
- домашняя пыль;
- опыление цветов;
- табачный дым;
- при понижении температуры окружающей среды;
- при приеме аспирина, аденоблокаторов;
- после физических нагрузок;
- ОРВИ;
- после сильного эмоционального напряжения.

Выводы Многочисленные клинические проявления аллергического ринита часто связаны с астмой и могут влиять на клинические проявления и тяжесть астмы. Их следует обследовать и лечить соответствующим образом, чтобы определить влияние аллергического ринита на астму и улучшить контроль над астмой. Необходимы дополнительные исследования, чтобы пролить свет на взаимосвязь между аллергическим ринитом, и бронхиальной астмой, и клиническими особенностями и исходами пациентов, страдающих астмой. АР и астма часто поддаются одному и тому же лечению, что позволяет предположить, что между ними существует тесная связь. В результате в руководствах по лечению признается связь между АР и астмой и рекомендуется оценивать каждое состояние при наличии у пациента любого из расстройств. Рекомендации также поддерживают комбинированный подход к лечению как условий максимальной терапии, так и снижения лекарственной нагрузки.

Этот подход позволит более комплексно устранить симптомы как верхних, так и нижних дыхательных путей. Таким образом, поиск методов лечения для улучшения симптомов у пациентов, страдающих АР и астмой, был нацелен на CysLT, одну группу из многих воспалительных веществ, вызывающих аллергическую реакцию. Исследования показали, что, когда CysLT заблокированы, симптомы и функции улучшаются. Стероиды и антигистаминные препараты не блокируют действие лейкотриенов, но монтелукаст LTRA является эффективным блокирующим агентом. Данные свидетельствуют о том, что монтелукаст уменьшает симптомы АР и сопоставим с антигистаминными препаратами и пероральными деконгестантами; он также улучшает работу легких при астме. Фактически, результаты показывают, что эффективность увеличивается с снижением уровня воздействия аллергена, а эффективность также увеличивается, когда симптомы астмы более серьезны. В результате монтелукаст рекомендуется для лечения обоих состояний.

Список литературы

1. Давронова Г. Б., Исакова Ф. Ш. Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза //In Situ. – 2016. – №. 5. – С. 41-43.
2. Исакова Ф. Ш., Хамракулова Н. О., Хушвакова Н. Ж. Оценка эффективности лечения бактериального рецидивирующего синусита //Прорывные научные исследования как двигатель науки, Сборник статей. – 2018.
3. Исакова З. Ш. и др. Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей //Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 43-48.
4. Исакова Ф. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (короткий обзор литературы) //Международный журнал научной педиатрии. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 301-306.
5. Исакова З. Ш. и др. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
6. Хушвакова Н., Улашов Ш., Гулрух Д. Совершенствование диагностики и комплексное лечение риносинусогенных орбитальных осложнений у детей //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 296-301.
7. Филип Г. Наяк А.С., Бергер В.Е. (Philip G. Nayak AS, Berger WE), *et al.* Влияние монтелукаста на симптомы ринита у пациентов с астмой и сезонным аллергическим ринитом. *Curr Med Res Opin* 2004-20: 1549-58.
8. Хамракулова Н. О. и др. ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ТЕЧЕНИЯ //Научные механизмы решения проблем инновационного развития. – 2016. – С. 233-239.
9. Хушвакова Н. Ж., Хамракулова Н. О., Исакова Ф. Ш. Возможности местного применения озонотерапии в лечении хронических средних гнойных отитов у больных с заболеваниями крови //Российская оториноларингология.–2015. – 2015. – Т. 5. – С. 76-78.
10. Хушвакова Н. Ж., Исакова Ф. Ш. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА НА АСТМУ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 120-128.
11. Хушвакова Н. Ж., Давронова Г. Б., Исакова Ф. Ш. Усовершенствование методов лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости //Российская оториноларингология.–2015. – 2015. – Т. 4. – С. 102-105.
12. Хушвакова Н. Ж. и др. ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ //Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 18-20.
13. Шаматов И. Я., Хушвакова Н. Ж., Исакова Ф. Ш. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ //Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – 2019. – С. 98. Yokubovich S. I., Sharipovna I. F., Jurakulova H. N. New approaches in the treatment of odontogenic sinusitis //central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – т. 2. – №. 2. – с. 57-60.
14. Isxakova F. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ //Medical science of Uzbekistan. – 2023. – №. 4. – С. 04-09.
15. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 20-25.
16. Sharipovna I. F., Jurakulovna K.N., Bakhtiyorovna G.D. Improvement of the diagnosis and treatment of allergic rhinitis in patients with bronchial asthma (molecular genetic analysis) //American journal of medicine and medical sciences. - 2021, - 11(6): 459-464 doi: 10.5923/j.ajmms.20211106.01
17. Sharifovna I. F. Treatment of Allergic Rhinitis by Modern Methods from the Point of View of a Doctor: The Main Problems and Mistakes //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 18. – С. 52-56.
18. Yokubovich S. I., Sharipovna I. F., Jurakulova H. N. New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 57-60.9. Leynaert B, Neukirch F, Demoly P, Bousquet J. Epidemiologic evidence for asthma and rhinitis comorbidity. *J Allergy Clin Immunol.* 2000; 106(5 Suppl): S2015

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000